

2024-YIL

**"Yoshlar va biznesni
qo'llab-quvvatlash" yili**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA
ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

IQTISODIYOTDA TEXNOLOGIK VA TARMOQ TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISH MASALALARI

Xaydarov Xayrulla G'ulamovich
Oriental universiteti dotsenti v.b. (PhD)

Annotatsiya. Ushbu tezisda iqtisodiyotning sanoat ishlab chiqarishida tarkibiy o'zgarishlarning texnologik va tarmoq usullarini joriy etish masalalari yoritilgan.

Tayanch so'zlar. samaradorlik darajasi, mehnat, raqobat, kapital, talab tarkibi, raqobatbardoshlik, iqtisodiy sikl, intellektual mulk, banklar infratuzilmasi.

Mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar muvaffaqiyati mohiyatan milliy iqtisodiyotda yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar samarasiga bog'liq. Ilmiy adabiyotlarda tarkibiy o'zgarishlar jarayonini yoritib berish uchun turli atamalardan foydalaniladi. Chunonchi, "tarkibiy qayta qurish" milliy iqtisodiyot eski tarkibining yo'q bo'lishi va yangi, ilg'or tarkibning paydo bo'lishi bilan bog'liq tub o'zgarishlarni ifodalasa, "tarkibiy siljishlar" va "tarkibiy o'zgarishlar" inqilobiy emas, balki tadrijiy (evolyusion) yuz berayotgan o'zgarishlar mohiyatini ifodalaydi.

Sanoatda yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar jarayoni mexanizmini yoritib berish "tarkibiy o'zgarishlar" tushunchasining mazmunini aniqlashtirishni taqozo etadi.

Tarkibiy o'zgarishlar atamasi iqtisodiy adabiyotga inglizcha "restructuring" atamasining sinonimi sifatida kirib kelgan bo'lib, qayta qurish, tarkibiy qayta tuzish, tarkibiy o'zgartirish kabi ma'nolarda qo'llaniladi. Tarkibiy o'zgarishlar jarayoni murakkab, ko'p qirrali va ziddiyatli jarayon bo'lganligi tufayli uning mohiyatini yoritib berishga nisbatan turli xil yondashuvlar shakllangan va bugungi kunda uning mohiyatini yoritib beradigan yagona va umumqabul qilingan ta'rif mavjud emas.

Tarkibiy o'zgarishlar mohiyatini ochib berishga qaratilgan yondashuvlardan birida unga dastlabki tarkibning alohida (eski) qismlaridan voz kechish, boshqa qismlarini sog'lomlashtirish, shu bilan parallel ravishda iqtisodiyotning yangi tarkibini o'zida aks ettirgan qismlarini vujudga keltirish asosida bir tarkibdan ikkinchi tarkibga tomon harakat sifatida ta'rif beriladi. Ushbu ta'rifga muvofiq tarkibiy o'zgarishlar jarayonida eski, samarasiz, talabga javob bermaydigan ishlab chiqarish turlarining yo'q bo'lib ketishi va shu bilan bir qatorda zamonaviy, samarali va raqobatbardosh ishlab chiqarish va faoliyat turlarining rivojlanishi yuz beradi [1]. Talab tarkibi, jamiyatning real ehtiyojlari va raqobatbardoshlik sharoitlariga javob beradigan yangi tarkibning shakllanishi rentabelligi yuqoriroq bo'lgan tarmoqlar ulushining o'sishi va samaradorlik darajasi past tarmoqlar ulushining pasayishi evaziga amalga oshadi.

Tarkibiy o'zgarishlarning mohiyatini yoritib berishga qaratilgan boshqa nuqtai nazarga muvofiq ushbu jarayonga nafaqat iqtisodiyot tarkibining, balki iqtisodiyotga davlat aralashuvi, moliyaviy tizim, talab tarkibining o'zgarishi va boshqalarning sifat jihatidan tub o'zgarishi sifatida qarash maqsadga muvofiq. Boshqacha qilib aytganda, bu qarashga muvofiq XX asrning 70-yillarida jahonning

rivojlangan mamlakatlarida tarkibiy o‘zgarishlar davrida yuz bergan jarayonlar nazarda tutiladi [2].

Shuningdek, iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlarni uzun iqtisodiy sikl to‘lqinining bosqichi sifatida ham tavsiflash kuzatiladi. Bunday qarash tarafdorlariga uzun to‘lqinlar nazariyasi asoschisi N.D.Kondratev, shuningdek, Yu.V.Yakovsev va S.I.Glazevlarni kiritish mumkin [3]. Iqtisodiyot tarkibining to‘liq yangilanishi o‘z ichiga kichik muddatli davomiylikka ega sikllarni qamrab olgan uzoq muddatli sikllar tufayli yuz beradi. Bitta qisqa muddatli sikl davomida ilgari mavjud bo‘lmagan tarmoqlar shakllanadi. Iqtisodiyot tarkibining siklik yangilanishi nazariyasiga ko‘ra, tarkibiy o‘zgarishlar yangi texnologiyalarga o‘tish bilan izohlanadi. Texnologik taraqqiyot iqtisodiyotga siklning boshida yangi tarmoqlarning paydo bo‘lishiga olib keladigan yangiliklar bilan joriy etiladi. Siklning o‘rtasida bu tarmoqlar kengayadi, texnologik o‘zgarishlarning an’anaviy tarmoqlarga tarqalishi yuz beradi. Siklning oxirida oldingi texnologiyalar to‘liq yangisi bilan almashadi va tarkibiy o‘zgarishlar jarayoni yakuniga yetadi.

Shunday qilib, texnologik tarkibiy o‘zgarish yetakchi texnologik uslubni almashtirish jarayonida ishlab chiqarish kuchlarini mutlaqo yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqadi. Texnologik tarkibiy o‘zgarishlar tarmoq tarkibiy o‘zgarishlari uchun asos bo‘ladi va sanoatning yangi, ilg‘or tarkibining vujudga kelishiga olib keladi. Sanoat rivojlanishining ushbu bosqichida yangiliklar turlariga bog‘liq bo‘ladi. Bunday holatda davlat tomonidan tartibga solishning asosiy vazifasi xo‘jalik subyektlarining bazis innovatsiyalariga moslashishlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iborat bo‘ladi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, texnologik va tarmoq tarkibiy o‘zgarishlar jarayonlari faqat institutsional o‘zgarishlarni amalga oshirish sharoitida mumkin bo‘ladi. XX asr tajribasini umumlashtirib aytish mumkinki, sezilarli institutsional o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun eng qulay shart-sharoitlar bo‘lganda ham kamida 30-40-yil talab etiladi.

Sanoat ishlab chiqarishida ilg‘or tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan institutsional shart-sharoitlarga quyidagilar kiradi: mulkchilik huquqining mustahkamlanishi, intellektual mulk munosabatlari va innovatsion faoliyat rivojlanishining huquqiy bazasini shakllantirish, faol innovatsiya jarayonini ta’minlovchi infratuzilmani shakllantirish, qulay investitsiya muhitini yaratish, davlat va biznesning muntazam hamkorligini shakllantirishdan iborat.

Ushbu fikrni R.Solouning bugungi kunda keng tarqalgan iqtisodiy o‘shish nazariyasi bilan taqqoslash maqsadga muvofiqdir [4]. Ushbu nazariyaga ko‘ra, uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish sur’ati nafaqat mehnat unumdorligi va kapitalning miqdori, balki ularning birgalikdagi mahsuldorligiga ham bog‘liqdir. Bunda, agar ishlatilayotgan mehnat va kapital miqdori hamda ularning statsionar o‘shish traektoriyasiga chiqqandan keyingi chegaraviy unumdorligi iqtisodiyotning o‘zgarish tuzilishi holatida birgalikda ishlab chiqarilgan mahsulotning ko‘payishiga hissa qo‘shsa, u holda bu omillarning birgalikdagi mahsuldorligi

iqtisodiyotning tarkibiy xususiyatidir. Bu ko'rsatkichning o'zgarishi iqtisodiyotning rivojlanish qobiliyatini belgilaydi, shuning uchun uni iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarning sababi sifatida qabul qilish mumkin. Mehnat va kapital unumdorligining kattaligi alohida-alohida o'zgarishda emas, balki ushbu omillarning birgalikdagi unumdorligining uzoq muddatli o'zgarishlarida yotadi [5].

Tarkibiy o'zgarishlar – bu korxonalar elementlarini, tashqi va ichki muhit omillari ta'sirida savdoni shakllantirish maqsadida o'zgartirishini bildiradi. Bunda ichki va tashqi muhit omillarini quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin. Ichki omillar:

1. Korxonalar mulkining tarkibiy tuzilishi.
2. Resurslar o'lchami (moliyaviy).
3. Kadrlar salohiyati va boshqaruv.
4. Texnologiyalar ishlanmasi va ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etishdan iborat.

Tashqi omillar:

1. Bozorlar: (sig'imi, talab, asosiy segmentlar)
2. Istemolchilar: (xarid qilish sabablari)
3. Raqobat: (raqobat kuchi, tendensiyalar)
4. Xizmat ko'rsatish sohalari: (asosiy sohalar, rivojlanish istiqbollari)
5. Asosiy homashyoni yetkazib beruvchilar:
6. Transportlar, omborlar, banklar infratuzilmasi.

Bu kabi salbiy xolatlarida, tarkibiy o'zgarishlar qilishga sanoat korxonalarini nima sababdan intiladi, ya'ni, samaradorlik va mehnat faoliyatining pasayishi, aylanma mablag'larning yetishmasligi, moliyaviy ko'rsatkichlarning qoniqarsizligi hamda kreditorlik va debitorlik qarzlarning yuqoriligi bilan ifodalanadi. Bu kabi holatlar albatta, savdo masshtabining o'zgarishi yoki bozor shartlaridan kelib chiqib, tarkibiy o'zgarishlar qilishni talab qiladi. Bundan asosiy maqsad, korxonalar qiymatini ko'tarish orqali uning raqobatbardoshligini oshirishdan iboratdir.

Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar keng qamrovli chora-tadbirlar bo'lib, iqtisodiy samaradorlikni va bozor raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida bozor islohotlarining amalga oshirilishi hamda iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish sharoitida hamda real sektorning bozorga moslashish jarayoni subekti bo'lgani uchun tarkibiy o'zgarishlarni ikki turda amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Birinchi, tarkibiy o'zgarishlar iqtisodiyotning mikrodarajadagi muammolarini to'g'ridan-to'g'ri bartaraf qilish, har bir korxonani individual, maqsadli tanlab olingan strategik investorlar yordamida, zaruriy kapital bilan ta'minlash va boshqarishning zamonaviy tajribalarini qo'llashdan iborat.

Ikkinchi, iqtisodiyotning umumiy sohalarida tezkor va ommaviy tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish. Bunda mulkchilikning barcha munosabatlaridan foydalaniladi hamda aniq pul mablag'lari va ishchi o'rinlari tashkil etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yasin Ye., Yakovlev A. Konkurentosposobnost i modernizatsiya rossiyskoy ekonomiki// Voprosi ekonomiki. 2004. – №7. – S.30.

2. Vasilevskiy E. Strukturnie sdvigi, dinamika i effektivnost rosta ekonomiki SShA do 2020g.// Mirovaya ekonomika i mejdunarodnie otnosheniya. 2006. – №9. – S.74-76.
3. Yakovsev Yu.V. K Novoy strukture ekonomiki Rossii. M., 1993. – S.43.; Glazev S.Yu. Obshenatsionalnaya programma deystviy: Sotsialnaya spravedlivost i ekonomicheskii rost//www.glazev.ru
4. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economical Growth// Quarterly Journal of Economy. - 1956. - V. 70, № 1.
5. Kostyuk V.N. Dlinnie volni Kondrateva i teoriya dolgovremennogo ekonomicheskogo rosta// Obshestvennie nauki i sovremennost. – 2002. - № 6.